

CHIZMACHILIK FANINI INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA O‘QITISHNING MAZMUNI VA PEDAGOGIK SHART SHAROITLARI

Jovliyeva Orasta

Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti, Professional ta’lim fakulteti Magistratura bo‘limi,
“Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi” yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15244978>

***Annotatsiya.** Bugungi kunda ilm-fan jadal rivojlanib bormoqda. Ilm-fanning har bir sohasi rivojlanmoqda va kundun-kun yoshlar ilmi, bilmi bo‘lib o‘shirib bermoqda. Yoshlarni fikrlashini va fazofiy tassavvurlarini oshirish uchun xizmat qilayotgan va hozirda rivojlanib borayotgan fanlardan biri chizmachilik fanidir. Maktab yoshidanoq yoshlarni chizmachilik fanlariga yo‘naltirish va qiziqtirish uchun chizmachilik fanlarini integratsion yondashuv asosida o‘qitish eng to‘g‘ri yo‘l desak mubolag‘a qilmagan bo‘lamiz. Chizmachilik fani bir qancha sohalar, ya‘ni, texnika, san‘at va ilmiy bilimlarning tutashgan sohasi bo‘lib, uni o‘qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar va shu bilan birga zamonaviy texnologiyalar qo‘llanilishi asosida o‘qitish muhim ahamiyat kasb etadi. Integrativ yondashuv asosida o‘qitish bu fanlarni bir-biri bilan bog‘lab, o‘quvchilarga yaxlit tasavvur berish va fazoviy tasavvurlarini yanada oshirish tamoyiliga asoslanadi. Ushbu maqolada chizmachilik fanini integrativ yondashuv asosida o‘qitish mazmuni, pedagogik shart-sharoitlari va natijadorlik omillari yoritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** Integrativ yondashuv, axborot texnologiyalari, fanlararo bog‘liqlik, loyhalash, CAD.*

Ta’lim sohasini rivojlantirish va o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishlarini oshirish uchun o‘qitishning yangi zamonaviy texnologiyalarini joriy , dars jarayonida turli xildagi zamonaviy interfaol metodlardan foydalanish va o‘quvchilarni fanga qiziqtirishning eng samarali usuli dars jarayonini integratsion yondashuv asosida tashkil etishdir. Integrativ yondashuv o‘quvchilarni faqat bitta fanga emas balki bir vaqtning o‘zida ko‘plab fanlarga qiziqтира olishdir. Chizmachilik fani misolida ko‘rib chiqamiz. Chizmachilik fani ham bir qancha fanlar bilan chambarchas bog‘liq. Toyirxon Mansurovning “Chizmachilik fani matematika bilan uyg‘unlashganda go‘zallikning oliy nuqtasini ifodalab, betakror san‘at faniga aylanadi. U nafaqat san‘at namunasi, balki aniqlik mezonining yorqin qirrasidir” degan fikri chizmachilik fanining matematika fani bilan chambarchas bog‘liqligiga yaqqol misol bo‘la oladi. Chizmachilik fanini integrativ yondashuv asosida o‘qitishda quyidagi asosiy yo‘nalishlarga e’tibor qaratishni talab qiladi:

1. Fanlararo bog‘liqlik

Chizmachilikni matematika fanini geometriya va trigonometriya sohalari, fizika fanining optika va mexanika sohalari, me‘morchilik va muhandislik, arxitektura va boshqa ko‘pgina fanlar bilan uyg‘un holda o‘qitish va ularning dars jarayonining samarali bo‘lishi uchun ijobiy ta’sirlari. Axborot texnologiyalari orqali integratsiya qilish: CAD (AutoCAD, SolidWorks) dasturlaridan foydalanish.

1-rasm. Chizmachilik faninini texnologiya fani bilan bog‘liqligi

2. Nazariy va amaliy bilimlarning uyg‘unligi

Nazariy va amaliy bilimlarning uyg‘unligi deganda, chizmachilik qoidalarini amaliy loyihalar ya’ni, kinetik harakatlanuvchi detallar va real hayotiy vazifalar orqali tushuntirish muhandislik grafikasi va loyihalash asoslari bilan tanishtirish va muhandislik grafikasi va loyihalash fanlari bilan integratsiyasi hisoblanadi.

3. Ijodiy va texnik tafakkurni rivojlantirish

Rassomchilik va dizayn elementlarini chizmachilik faniga kiritish va o‘zaro bog‘lab yanada qiziqarliroq dars tashkillashtirish o‘quvchilarning mustaqil ijodiy fikrlashga undaydi va o‘quvchilar yangi zamonaviy loyihalar yaratishi uchun sharoit yaratadi.

2-rasm. Chizmachilik va arxitektura sohalari itegratsiyasi. (Geometrik yasashlarni eslatuvchi uylar)

Integrativ yondashuv asosida tashkillashtirilgan dars jarayonlari samarali va qiziqarli bo‘lishi uchun quyidagi pedagogik shart-sharoitlar ta‘minlanishi lozim:

- O‘quv rejalar va dasturlarni moslashtirish, chizmachilik fanining mazmunini boshqa texnik va tabiiy fanlar bilan bog‘lash. Amaliy mashg‘ulotlarga ko‘proq e‘tibor qaratish.
- Moddiy-texnik bazani takomillashtirish, zamonaviy jihozlar ya‘ni, zamonaviy chizma doskalari, 3D printerlar va kompyuter grafikasi dasturlari bilan ta‘minlash, zamonaviy shart-sharoit yaratish. Virtual va raqamli texnologiyalar yordamida interaktiv darslarni tashkil etish.
- O‘qituvchilarning malakasini oshirish ya‘ni, integrativ pedagogika va zamonaviy texnologiyalar bo‘yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish. O‘qituvchilarni zamonaviy muhandislik grafikasi va axborot texnologiyalaridan samarali va qulay usulda foydalanishga o‘rgatish.

Integrativ yondashuv asosida chizmachilik fanini o‘qitish o‘quvchilarning fazoviy tasavvur qilish qobiliyati rivojlanadi, amaliy loyihalar orqali texnik tafakkur va ijodiy yondashuv shakllanadi, fanlararo bog‘liqlik ta‘minlanib, bilimlarning mustahkamligi oshadi, raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali o‘quv jarayoni innovatsion tus oladi.

Chizmachilik fanini integrativ yondashuv asosida o‘qitish, uni nafaqat texnik fan sifatida, balki muhandislik, san‘at va texnologiya bilan bog‘liq holda o‘rgatishga ham yordam beradi. Bu usul orqali o‘quvchilarning nafaqat nazariy bilimlari, balki amaliy ko‘nikmalari ham rivojlanadi.

Shu sababli, chizmachilik ta'limida integrativ yondashuvni joriy etish zamonaviy pedagogikaning dolzarb yo'nalishlaridan biridir.

Chizmachilik fanini integrativ yondashuv asosida o'qitishning bir qator afzalliklari, ijobiy tomonlari bor. O'quvchilarning keng qamrovli bilim va ko'nikmalarini shakllantirish, o'quvchilar chizmachilikni faqat chizish texnikasi sifatida emas, balki matematika, fizika, muhandislik, dizayn va texnologiya va shu kabi fanlar bilan bog'liq fan sifatida o'zlashtiradi.

Fanlararo bog'liqlik mustahkamlanib, nazariy bilimlar amaliyot bilan uyg'unlashadi. O'quvchilar abstrakt tushunchalarni osonroq tushunib, ularni real loyihalarda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. O'quvchilarning fazoviy tasavvur qilish qobiliyati yaxshilanadi, bu esa texnik sohalarda katta ahamiyatga ega. Muayyan predmetlarning 3D tasvirini yaratish, ularning o'lchamlari va proporsiyalarini tushunish osonlashadi. Loyihalash, muhandislik grafikasi va chizma tahlili va shunga o'xshash sohalar bo'yicha ko'nikmalar shakllanadi.

Chizmachilik – bu texnik fikrlashni, keng tasavvur doirasini va konstruktiv ko'nikmalarni shakllantiruvchi asosiy fanlardan biri hisoblanadi. U maktab o'quvchilarni fazoviy tasavvurni rivojlantirish, grafik axborot bilan ishlash va loyihalashtirish asoslarini o'rgatadi. Bundan tashqari, texnik va arxitektura sohalariga tayyorlov bosqichida chizmachilik asosiy rol o'ynaydi.

Maktabda chizmachilik fanining boshqa fanlar bilan integratsiyasi va uning ijobiy tomonlari:

1. Matematika fani bilan integratsiya ya'ni geometriya va algebra fanlari chizmachilikka juda yaqin fan hisoblanib, ular bir-biri bilan chambarchas bog'liq fanlardir. Geometriya fani uchburchak, doira, ko'pburchaklarni qurish o'lchov birliklari, nisbatlar, masshtablar, koordinatalar tizimi, simmetriya, proporsiyalar orqali chizmachilik fani bilan bog'liq. Algebra fani esa algebraik formulalar orqali chizmalarning parametrik ifodasi hisoblanadi. Algebra va geometriya fanida masalalar formulalar orqali topilsa, chizmachilik fanlarida chizmalar va ularni fazoviy tasavvur qilish orqali topiladi.

Matematika fanlarini chizmachilik fani bilan integratsiyasining ijobiy tomoni o'quvchilar nazariy matematikani grafik asosda tushunadi, bu esa mustahkam va amaliy bilim beradi.

2. Fizika bilan integratsiya kuchlar grafik tasviri, kuch parallelogrammasi, yorug'lik nurlari sinishi va aks etishini geometrik chizmalar orqali ko'rsatish, harakat trayektoriyalarini chizmalarda ifodalash orqali qiziqarli darslar tashkil qilinadi va o'quvchilar fanni chizmalar orqali tasavvur qilib oson o'rganadi, izik qonuniyatlarni vizual ko'rish va tushunish osonlashadi.

3. Texnologiya va mehnat fanlari bilan integratsiyada detallar va buyumlar chizmasi asosida ishlash, yassi va fazoviy modellar yasash orqali fazoviy tasavvurni kengaytirish, dizayn, interyer, konstruktorlik ishlarini grafiklashtirish oson bo'ladi. Bundan tashqari, o'quvchilarda kasb-hunarga yo'naltirish, mehnatga hurmat va qiziqish shakllanadi.

4. Informatika bilan integratsiya AutoCAD, SketchUp, SolidWorks kabi zamonaviy grafik dasturlarda ishlashni, raqamli dizayn, 3D modellashtirish, raqamli vizualizatsiya, chizmalarni raqamlashtirish va tahrirlash kabi bugungi kundagi barcha uchun, ayniqsa, yoshlar uchun zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash qiziqarli hisoblanadi va bu integrativ yondashuv asosida ko'pgina yoshlarimizni yanada chizmachilik faniga qiziqтира olishimiz mumkin va raqamli ko'nikmalar, zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash madaniyati ham shakllanadi.

5. Tasviriy san'at va tarix bilan integratsiya tarixiy arxitektura obidalarining chizmalari o'rganiladi. Milliy naqsh va bezaklarning grafik ifodasi, san'at asarlaridagi grafik elementlarni tahlil qilish imkoniyati bo'ladi, madaniy merosga hurmat, estetik did va tasviriy madaniyat rivojlanadi.

6. Chizmachilik fanining geografiya fani bilan integratsion yondashuv asosida dars tashkillashtirish o'quvchilarga nafaqat chizmachilik fanini balki, geografiya fanlarini ham oson va qulay usulda dars o'tish imkonini beradi. Kartografik grafikalar orqali integratsiyada topografik xaritalar, geologik kesimlar va rel'yef chizmalarini o'qish va tuzish, masshtab, yo'nalish, belgilar, izoxlar – barchasi chizmachilik ko'nikmalarini talab qiladi va bir-biri bilan bog'liq hisoblanadi. Yer yuzasining proyeksiyalar orqali ifodalanishi (silindrik, konus, azimutal proyeksiyalar). Kompas va koordinatalar bilan ishlash yo'nalishlar, uzunlik va kenglik kabi chizmachilik tushunchalari orqali ishlaganda ancha qulaylik tug'diradi va bu orqali xaritada obyektarni real makonda tasavvur qilish osonlashadi. Bu orqali o'quvchilarning kartografiya, geodeziya, ekologiya kabi sohalarga qiziqish ortadi.

Integratsiyaning umumiy ijobiy tomonlari: Fanlararo bog'liqlikni mustahkamlaydi va bu orqali bilimlar yagona tizimda shakllanadi, jodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi – yangi loyihalar yaratish ko'nikmasi hosil bo'ladi, kasb-hunarga yo'naltiradi – texnik va dizayn sohasiga bo'lgan qiziqish ortadi va bugungi kunda ta'lim tizimida keng qo'llanilayotgan STEAM yondashuvini qo'llash imkonini beradi – Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics integratsiyasi. Chizmachilik darslari integratsion yondashuv asosida tashkillashtirilishi dars jarayonini interfaol va qiziqarli qiladi.

Chizmachilik an'anaviy qo'lda chizish usullari bilan cheklanib qolmay, zamonaviy dasturlar va texnologiyalar bilan uyg'un holda o'qitiladi. O'quvchilar AutoCAD, SolidWorks, SketchUp kabi dasturlar bilan ishlashni o'rganib, real loyihalar yaratish imkoniyatiga ega bo'ladilar va zamonaviy dasturlar haqida tushuncha oladilar. Virtual va interaktiv vositalar orqali o'qitish jarayoni yanada qiziqarli va samarali bo'ladi.

Shu bilan bir qatorda o'quvchilarda amaliy ko'nikmalar va kasbiy tayyorgarlikni oshiradi. O'quvchilar muhandislik, loyihalash, arxitektura va dizayn sohalari uchun zarur bo'lgan amaliy tajribaga ega bo'ladilar bundan tashqari raqamli texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalari ortadi, bu esa kelajakda kasbiy muvaffaqiyat uchun muhim omildir. O'quvchilarning chizmachilik sohasida ishlashga tayyorgarligi oshib, real loyihalar ustida ishlash qobiliyatlari rivojlanadi.

Chizmachilik fanini integratsion yondashuv asosida o'qitish o'quvchilarda mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantiradi. O'quvchilarga mustaqil ravishda muammolarni hal qila olishadi va ijodiy loyihalar yaratish imkoniyati beriladi. Chizmachilik fanining san'at va dizayn bilan bog'lanishi natijasida ijodiy tafakkur shakllanadi. O'quvchilar o'z loyihalarini ishlab chiqish va takomillashtirish orqali innovatsion fikrlashni rivojlantiradilar.

3-rasm. Chizmachilik va texnologiya integratsiyasidan interyer dizayn namunalari

O‘qituvchilarning malakasini oshirish va yangi pedagogik texnologiyalarni qo‘llash orqali integrativ yondashuv orqali o‘qituvchilar zamonaviy texnologiyalar, muhandislik grafikasi va raqamli chizmachilik bo‘yicha yangi bilimlarga ega bo‘ladilar.

O‘quv jarayoni zamonaviy pedagogik metodlar – loyiha usuli, muammoli ta’lim, interfaol dars usullaridan foydalanish orqali boyitiladi. O‘qituvchilar talabalarga nafaqat nazariy bilim, balki kasbiy tayyorgarlik bo‘yicha ham ko‘mak bera oladilar, ularning fazoviy tasavvurlarini oshirib, fanga bo‘lgan qiziqishlarini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. I.Rahmonov, A.Valiyev. Chizmachilik (Chizmachilik fanida konstruksiyalash asoslari). Toshkent, “Voris”, 2011.
2. Xalimov M. Chizmachilik darslarida yangi innovatsion texnologiyalarni qo‘llash. - Xalq ta’limi jurnali. 2006. 3-son.
3. Qodirov K.B. Tabaqalashtirilgan ta’limda psixologik-pedagogik tashxis. – Toshkent: O‘zPFITI. 2005.
4. Jovliyeva O. Medhodology of teaching drawing with other subjects based on an integrative approach.-Web of teachers: Inderscience Research. 2025. <https://webofjournals.com/index.php/1/article/view/2997>
5. Hasanov R. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida darajali tabaqalashtirib o‘qitish kontsepsiyasi. – Ma’rifat, 2005. 26 yanvar.
6. Jovliyeva O. Inntegratsiyaviy yondashuv asosida o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirish metodikasi. – Respublika ilmiy-amaliy anjumani, 2024. 12 noyabr